

O‘QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Rustamova Madina Qodir qiz¹, Ismoilov Islombek O‘rol o‘g‘li²

^{1,2}Guliston davlat universiteti amaliy psixologiya yo‘nalishi 64-25 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598233>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, Prezidentimizning “O‘zbekiston Respublikasida Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta‘lim dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori qabul qilingani ulkan voqea bo‘ldi. Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta‘lim dasturining asosiy maqsadi, yoshlarning huquqiy bilimni rivojlantirish, Dasturda axborot xizmatlari xodimlari va jurnalistlar uchun inson huquqlari bo‘yicha o‘quv kurslari tashkil qilish borasida ham aniq vazifalar belgilangan.

Kalit so‘zlar: “O‘zbekiston Respublikasida Prezidentimizning qarorlari, Milliy ta‘lim, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, savodxonligini oshirish, huquq va erkinlik, Inson huquqlari sohasi, Fuqaro, huquq va erkinliklar, fuqarolik, huquqiy madaniyat, vatanparvarlik, Davlat ramzlari, huquqiy tarbiya.

Abstract. In this article, the adoption of the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “On Approval of the National Human Rights Education Program in the Republic of Uzbekistan” was a major event. The main goal of the National Human Rights Education Program is to develop the legal knowledge of young people. The Program also sets out specific tasks for organizing human rights training courses for information service workers and journalists.

Keywords: "Resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan, National Education, United Nations, literacy, rights and freedoms, Human rights, Citizens, rights and freedoms, citizenship, legal culture, patriotism, State symbols, legal education."

Ushbu maqolada Fuqarolik tarbiyasi nima ekanligi va u fuqarolar uchun qanchalik kerakligi, jamiyatda fuqarolik tarbiyasining maqsadi va vazifalari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Fuqarolik tarbiyasi jamiyatda yashayotgan shaxslarning o‘z huquq va burchlarini bilishi, tushunishi va amalda qo‘llashi uchun juda muhimdir. Shuningdek huquqiy ta‘lim jarayoni, jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni shakllantirish masalalari to‘g‘risida ma‘lumotlar yoritilgan

Hozirgi rivojlanayotgan davrda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish- qonun ustuvorligini ta‘minlash, adolatli va farovon jamiyat qurishning bosh mezoni hisoblanadi. Ayniqsa, yosh avlodning huquqiy bilimlarni egallashi huquqiy ong va madaniyatga ega bo‘lishi, fuqarolik tarbiyasi, huquqiy savodxonlikni rivojlantirish va shu asnoda o‘zlarining huquq va burchlariga amal qilib, o‘z ijtimoiy huquqiy faolligi orqali davlat va

jamiyat boshqaruvi ishlarida faol bo‘lishlari- bu demokratik huquqiy davlat qurishning asosiy shartlaridan biri. Rivojlangan dunyo davlatlarida yosh avlodga fuqarolik tarbiya berishning dolzarbligini asosida bolalarga oilada, bolalar bog‘chasida oddiy kundalik ehtiyojlarga monand huquqiy tarbiyaning dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirish yo‘lga qo‘yilgan. Maktablarda, o‘rta professional ta‘lim va oliy ta‘lim muassasalarida esa aniq fan tarmog‘i sifatida, shuningdek, fanlararo uzviy bog‘liklik asosida fuqarolik huquqiy tarbiya berilib

bormoqda. Jahon davlatlarida jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni shakllantirish masalalariga doir bir qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda fuqarolarning fuqarolik jamiyati asoslariga doir bilimlarni oshirib borish, huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirish va ijtimoiy-siyosiy faol fuqarolarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki, fuqarolarda huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirish- jamiyatda barqarorlik, rivojlanish, adolat, fuqarolar huquqlarining ustunligini taminlashning asosidir. Mamlakatimizda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish va aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni imzolandi va “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish” konsepsiyasi ishlab chiqildi. Farmonga muvofiq jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish maqsadida “shaxs-oila-mahalla-ta'lim muassasasi-tashkilot-jamiyat” prinsipi bo'yicha tizimli va uzviy tashkil etildi. Bunda bolalar oilada dastlabki huquqiy tushunchalarga ega bolishi oila oldidagi,

Vatan oldidagi burchini his qilishi, maktablarda, oliy talim muassasalarida huquqiy bilimlarni olishi va jamiyatga yuksak darajadagi huquqiy madaniyatga ega va faoliyatida qo'llay oladiga faol fuqarlarni yetishtirish ko'zda tutilgan. Fuqaro - fuqaroligi huquqiy jihatdan e'tirof etilgan hamda. muayyan jamiyat (davlat) a'zosi bo'lgan shaxs. Fuqarolik - insonning Vatan, xalq oldidagi huquq va vazifalari, ijtimoiy va axloq me'yorlariga bo'ysunishi, ijtimoiy faolligi hamda ma'naviy yetukligidir. Fuqarolik deganda, insonni huquqiy yoki siyosiy huquqiy tomondan himoyalaniishi va qonuniy manfaatlarining ushbu davlat ichida va uning tashqarisida himoyalaniishi tushuniladi. Fuqarolik tarbiyasi fuqarolik tushunchasining mohiyatini anglatish orqali o'quvchilarda yuksak darajadagi fuqarolik madaniyatini shakllantirish, ularni xalq, Vatan, jamiyat manfaatlari yo'lida kurashuvchi fuqarolar etib tarbiyalashga yo'naltirilgan pedagogik jarayon

Ta'lim tizimini shakllantirish, ta'lim sifatini oshirish va barcha sohalarda sifatli ta'limga bo'lgan talabni qondirish-bugungi kunda har qachongidan ham muhim vazifalardandir. Mamlakatimizda ayni yo'nalishga bo'lgan e'tibor ham izchil oshmoqda. Inson huquqlari sohasidagi ta'lim-ta'limning turlaridan biri. Bu sohadagi sifatli ta'lim insonning huquqiy bilim va tajribasini shakllantirishga xizmat qilib, jamiyatda zo'ravonlik va nizolarning oldini olishda muhim ahamiyatga egadir.

Shu ma'noda, joriy yil 7 fevralda Prezidentimizning “O'zbekiston Respublikasida Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta'lim dasturini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori qabul qilangani ulkan voqea bo'ldi. Qarorda mamlakatimizda inson huquqlari sohasidagi ta'limni yanada takomillashtirishga oid dolzarb vazifalarni samarali va o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab berildi.

Ana shu muhim vazifalarning har biri inson huquqlari madaniyatini shakllantirish, yoshlarni tenglik, inson huquqlariga amal qilish va kamsitmaslik ruhida tarbiyalash hamda inklyuziv, tinch va osoyishta jamiyatni yaratishga imkon beruvchi ta'lim berishga qaratilgan.

Shu maqsadda tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta’lim dasturi 5 bobdan iborat.

Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta’lim dasturining asosiy maqsadi:

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari sohasida ta’lim va tarbiya to‘g‘risidagi deklaratsiyasi qoidalari va Inson huquqlari sohasidagi Jahon ta’lim dasturining to‘rtinchi bosqichini amalga oshirish;

shuningdek, aholi barcha qatlamlarining inson huquqlari va erkinliklari to‘g‘risidagi milliy va xalqaro standartlar to‘g‘risida xabardorligini, ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini yanada kuchaytirishdir.

Bugungi kunda aksar yoshlar huquq va erkinliklarini bilmaganlari sabab o‘z yo‘llarini topishda, mukammal bilim egasi bo‘lishda intilishlari ortga surilmoqda. Ushbu Dastur esa ularning huquqiy bilimlarini yanada boyitishga xizmat qiladi.

Albatta, yoshlarning inson huquqlari va erkinliklari sohasidagi xabardorligini oshirish, bilim va ko‘nikmalarini shakllantirish nihoyatda ulkan ahamiyatga ega. Ayni chog‘da, Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta’lim dasturida ayni yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash, fuqarolik jamiyati institutlarining faolligini oshirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalari ham qamrab olingan.

Shu ma’nodagi Milliy ta’lim dasturi ijrosi bo‘yicha tasdiqlangan “Yo‘l xaritasi”da ko‘plab amaliy tadbirlar ko‘zda tutilgani diqqatni tortadi. Xususan, “Inson huquqlari haftaligi” doirasidagi vazifalar – inson huquqlari mavzusiga oid darsliklar tayyorlash, o‘quvchi va talabalar uchun innovatsion tanlovlar, viktorinalar, yozgi maktablar tashkil etish, ijtimoiy tadqiqotlar o‘tkazish juda muhim.

Bularning barchasi, shubhasiz, har bir yurtdoshimizning inson huquqlari ta’limi yo‘nalishida sifatli bilim olishida qo‘l kelsa, ikkinchi tomondan, jamiyatimizda bevosita huquqiy savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi. Shuning uchun Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta’lim dasturiga nisbatan jamoatchiligimizning qiziqishi bejiz emas.

Tabiiyki, yoshlarning huquqiy bilimini rivojlantirish uchun avvalo pedagog kadrlarning salohiyati, bilimi va tajribasi yangi davr talablari darajasida shakllangan bo‘lishi kerak. Dasturda bu masalaga ham urg‘u berilgan. Xususan:

a) Pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimida inson huquqlari bo‘yicha o‘quv kurslarini joriy qilish;

b) Puquqshunos-pedagoglar tayyorlash ta’lim yo‘nalishini tashkil etish;

d) «Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro huquq» magistratura mutaxassisligini joriy etish;

e) Inson huquqlari ixtisosligi bo‘yicha oliy ta’limdan keyingi ta’limni takomillashtirish;

f) Inson huquqlarining dolzarb masalalari bo‘yicha amaliy, fundamental va innovatsion ilmiy loyihalar tanlovlarini o‘tkazish;

Inson huquqlarining dolzarb masalalari bo‘yicha xorijiy oliy ta’lim va ilmiy tashkilotlarning bakalavriat, magistratura va doktoranturasida mutaxassislarni o‘qitish hamda malakasini oshirish tizimini joriy etish masalalariga jiddiy e’tibor qaratilgan.

Dasturning yana bir ahamiyatli jihati: unda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarining inson huquqlari sohasida xabardorligini oshirishga oid muhim vazifalar belgilangan. Bu o‘rinda, xususan, nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari bo‘yicha seminar-treninglar o‘tkazish, ayollar va bola huquqlari bo‘yicha o‘quv kurslari joriy qilish, migrantlar huquqlari bo‘yicha davlat organlari va tashkilotlari xodimlari uchun o‘quv kurslari tashkil qilish masalalari haqida so‘z bormoqda.

Shubhasiz, ushbu vazifalar ijobatiga qaratilayotgan e'tibor inson huquqlari sohasidagi isifatli ta'lim bilan jamiyatni to'la qamrab olish yo'lidagi asosiy qadamlardan hisoblanadi. Chunki barcha tizimu sohalarda huquqiy bilim va savodxonlikning oshirilishi mavjud muammolarning oldini olish, kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish, turli zo'ravonliklarning kelib chiqmasligi uchun mustahkam asos bo'ladi.

Dasturda yana bir ahamiyatli jihat bor. Bu ham bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar, badiiy asarlar, ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda inson huquqlari sohasida ta'lim va tarbiya berish tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan e'tibordir.

Bu bejiz emas. Chunki, ayni vaqtda ba'zi ommaviy axborot vositalari xodimlarining huquqiy savodxonligi va bilim darajasini juda ham yaxshi deb, baholay olmaymiz. Shuning uchun Dasturda axborot xizmatlari xodimlari va jurnalistlar uchun inson huquqlari bo'yicha o'quv kurslari tashkil qilish borasida ham aniq vazifalar belgilangan.

Albatta, tizimda bu kabi vazifalarning joriy etilishi ommaviy axborot vositalari xodimlarining huquqiy bilim, savodxonligi, tajribasini shakllantiradi. Muhimi esa, axborot to'g'ri va aniq yetkazilishiga yanada keng yo'l ochadi.

Binobarin, Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta'lim dasturining qabul qilinishidan asosiy maqsad – aholining, ayniqsa, yoshlarning inson huquqlari sohasidagi huquqiy savodxonligini oshirish, jumladan, bu borada axborot tarqatishdir.

Bu maqsad, o'z navbatida:

inson huquqlari sohasida sifatli ta'lim berish faoliyatini yanada takomillashtirish;

jamiyatda inson huquqlari madaniyatini yuksaltirish;

inson huquqlari sohasidagi ta'limning asosiy tamoyillari va uslublarini o'zlashtirishga ko'maklashish;

aholining turli guruhlari tomonidan inson huquqlari, erkinliklari, gender tenglik mazmun-mohiyatini tushunishga erishish;

davlat organlari xodimlarining inson huquqlarini amalda qo'llash borasidagi bilim va ko'nikmalari to'laqonli shakllanishiga e'tibor qaratish;

inson huquqlari sohasida ilmiy-tadqiqot va o'quv jarayonini takomillashtirish kabi bir-biridan muhim vazifalarni o'zida qamraydi.

Shunday qilib, inson huquqlari sohasida sifatli ta'lim berish aholi, ayniqsa, yoshlarimizning bu boradagi zamonaviy bilimlarini shakllantirish, qolaversa, jamiyatimizda huquqiy madaniyatni oshirishning ustuvor omili hisoblanadi. O'z navbatida, Prezidentimiz Qarori bilan tasdiqlangan Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta'lim dasturi ana shu ezgu amallarni ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent.-2023
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son Farmoni
3. B.X.XODJAYEV UMUMIY PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA AMALIYOTI «Sano-standart» nashriyoti Toshkent – 2017
4. BOLALAR PSIXOLOGYASI VA BOLALAR PSIXOLOGYASIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR VA INTERNET MULOQOT. THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 2(21), 121-124.
5. <https://interoncof.com/index.php/india/article/view/1194>

6. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF INTERNET COMMUNICATION ON YOUTH SOCIAL BEHAVIOR. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 6(49), 29-33. <https://scientists.uz/view?id=8946>
7. DARSLARNI TASHKIL ETISHDA KREATIV O'QITUVCHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
8. <https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/362>
9. THE BEGINNING OF THE WORLD OF THE INTERNET
10. <https://scientists.uz/view?id=8946>